

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Tecnologia em Gestão Ambiental

Luís Filipe Rodrigues

Paulo Henrique Colares De Aquino

Regiane Rodrigues Dos Santos

PROJETO INTEGRADOR II

Reconhecimento e Definição de Aspectos Socioambientais

Diagnóstico Socioambiental da

Centro Empresarial Espaço Gaia Théia e Outros Condomínios - Jarinu/SP

DOCENTE

Raquel Alfieri Galera

São Paulo

2020

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo Geral do trabalho

1.2 Objetivos Específicos

1.3 Justificativa

2 METODOLOGIA

3 ANÁLISE DE CONTEXTO

3.1 Abordagem conceitual

3.2 Política ambiental

4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA

4.1 Localização da área.

4.2.1 Aspectos Físicos.

4.2.2 Aspectos Bióticos

4.2.3 Aspectos Antrópicos

5 ASPECTOS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo avaliando as consequências para o meio ambiente decorrentes do projeto Centro Empresarial Espaço Gaia Théia e Outros Condomínios, visa apresentar o que são aspectos socioambientais e impactos relacionados a tipologia do empreendimento, com base em análise do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

O empreendimento compreende a implantação de seis condomínios para atividades logísticas e industriais, a ser implantado em área de 364,44 ha, no Município de Jarinu- SP, sendo dois (Gaia Água e Gaia Sol) localizados à norte e quatro (Gaia Théia, Gaia Órion, Gaia Ciriú e Gaia Plêiades) ao sul da Rodovia Dom Pedro I. Na Área Especial de Interesse Industrial, as indústrias poderão ter fator de complexidade (W) máximo igual a 5 e nas demais áreas o fator de complexidade (W) máximo será igual a 3. São previstos 22 edifícios de uso industrial e 29 de uso comercial em uma área construída de 69,37 ha. As áreas de uso comum equivalem a 288,5 ha e compreendem o sistema viário (49,1 ha), áreas verdes (125,5 ha) e taludes (113,8 ha); corpos hídricos e faixas de servidão equivalem a 6,53 ha. Está prevista para o Centro Empresarial Espaço Gaia Théia, em sua ocupação máxima, uma população fixa de 11.200 pessoas e 1.800 flutuantes. A implantação do empreendimento está planejada para um período de 150 meses, com a geração de 2.100 postos de trabalho durante as obras, segundo o EIA. O custo total estimado para a implantação do condomínio é de R\$ 286.842.275,91 (duzentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

O setor de Condomínios Industriais e Logísticos tem apresentado crescimento exponencial nacionalmente, sendo que no estado de São Paulo existe a maior concentração deles, onde segundo a CETESB no estado existem 76 Condomínios Industriais e loteamentos com licença de operação, e a Região administrativa de Campinas se destaca neste conceito, sendo ela é uma das regiões econômicas mais importantes do Estado, Campinas é um polo de desenvolvimento econômico e científico, possuindo muitas indústrias e polos de tecnologia. Seu PIB representa 17,2% do PIB do estado, onde segundo Francisco Lahóz do Consórcio de Bacias PCJ, o processo de desconcentração industrial da Região Metropolitana de São Paulo, ocorrido nas últimas décadas, transformou a região das bacias PCJ em uma

das áreas mais desenvolvidas da economia paulista. A diversificação das bases produtivo-industriais, em termos de capital e tecnologia, culminou em um grande adensamento urbano em praticamente toda a bacia (LAHÓZ et al.; 2007). Completando, o setor terciário é o maior responsável pela geração de riqueza, de emprego e tecnologia na Região Administrativa de Campinas, sendo responsável por 43,8% das vagas de trabalho formais. Essa realidade é muito nítida nas cidades mais desenvolvidas, como as cidades da região, tais como Jarinu cidade escolhida para instalação do empreendimento que será beneficiada com a geração de empregos diretos e indiretos, mas em contrapartida terá parte de seu meio ambiente afetado pela instalação do mesmo.

1.1 Objetivo geral do trabalho

Analisar o projeto a ser implantado, avaliar os impactos relacionados a tipologia da organização, verificar o que são aspectos socioambientais, desenvolver o que seria sustentabilidade e gestão ambiental neste contexto.

1.2 Objetivo específicos

Avaliar os principais impactos ambientais previstos nas fases de implantação e operação do empreendimento, e as respectivas medidas mitigadoras tais como: Geração de Expectativas na População; Poluição e incômodos gerados durante as obras; Desenvolvimento de processos erosivos e assoreamento das drenagens; Impactos da impermeabilização do solo; Risco imposto pela existência de gasoduto; Impactos sobre a cobertura vegetal e intervenções em Áreas de Preservação Permanente – APPs; Interferências sobre a fauna silvestre; Interferências em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas; Aumento da demanda por saneamento; Aumento da demanda por serviços públicos e geração de empregos; Impactos no tráfego das vias de acesso; Impacto da Implantação de Indústrias; Interferências em patrimônio histórico e arqueológico.

1.3 Justificativa

O diagnóstico ambiental é importante, pois através dele podemos verificar se este empreendimento irá interferir no meio ambiente (positiva ou negativamente), apesar deste tipo de empreendimento de Condomínios Industriais trazerem alguns aspectos positivos para o meio ambiente, pois tem como premissa a redução de custos com o compartilhamento de infraestrutura, dentre outras, também trazem alguns aspectos negativos, tais como aumento do fluxo viário, poluição sonora, produção de resíduos sólidos, dentre outros, mas através do diagnóstico podemos reverter ou amenizar os impactos destas ações, visando garantir a coexistência entre o desenvolvimento e o meio ambiente, sendo que para este empreendimento Centro Empresarial Espaço Gaia Théia e Outros Condomínios foi contratada uma empresa especializada em Assessoria Ambiental, que realizou o estudo de impacto ambiental propondo ações para mitigar e interferir o mínimo possível no meio ambiente.

2 METODOLOGIA

A escolha do caso apresentado ocorreu devido ao interesse em conhecer melhor o empreendimento em questão, o qual fica as margens da rodovia Dom Pedro I, e a Metodologia utilizada para execução deste trabalho foi a pesquisa de EIA-RIMA do empreendimento, assim como materiais apresentados para os órgãos competentes para sua análise, tais como ANA, CETESB, IBAMA, EMBRAPA e Comitês de Bacias PCJ, também foram pesquisados sítios eletrônicos que tratam do assunto da multiplicação de instalação de condomínios industriais, do investimento em tais práticas, e da proliferação dos mesmos para os próximos anos, quanto aos seus aspectos e impactos ambientais, foi utilizada a consulta a publicações sugeridas, as legislações ambientais, resolução CONAMA n°. 001 e ISO 14001.

3 ANÁLISE DE CONTEXTO

3.1 Abordagem conceitual

Os Condomínios Industriais são complexos de galpões, destinados a indústrias de pequeno e médio porte que tem a sua infraestrutura, serviços e custos compartilhados entre as empresas ocupantes e que tem a parte comum administrada pelo empreendedor, sendo que seu conceito teve início com as montadoras de automóveis, pois estas para agilizar o processo produtivo e reduzir custos acabaram adotando este sistema, mas atualmente este tipo de iniciativa vem crescendo, pois com o compartilhamento de infraestrutura e serviços, as empresas podem se dedicar ao seu processo produtivo, terceirizando os serviços de portaria, vigilância, monitoramento, dentre outros e compartilhar os espaços comuns do condomínio, tais como restaurantes, farmácias, lojas e outros. Entretanto para que este conceito funcione algumas situações devem ser observadas, se o local escolhido é propício para futuras expansões, se a estrutura oferecida é de qualidade, se o local não oferece riscos a saúde e que o local escolhido propicie bem estar aos funcionários. Contudo existem riscos ao meio ambiente neste tipo de empreendimento e estes serão abordados nos capítulos seguintes.

3.2 Política ambiental

Por se tratar de uma empresa privada a mesma, segue todas as políticas determinadas, sendo algumas delas descritas abaixo:

Federais

- Constituição Federal de 05.10.1988 (Sobre a necessidade de estudo Ambiental)
- Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal)
- Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política de Resíduos Sólidos)
- Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Sobre a proteção do Bioma Mata Atlântica)
- Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Sobre Licenciamento Ambiental)

Estaduais

- Constituição do Estado de São Paulo (Sobre a proteção do Meio ambiente)
- Lei Estadual nº 16.337 de 14 de dezembro de 2016 (Sobre Plano Estadual de Recursos Hídricos)
- Lei Estadual nº 9.509 de 20 de março de 1997 (Sobre a Política Estadual de Meio Ambiente)
- Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976 (Sobre o controle da poluição do meio ambiente)

Municipais

- Lei Municipal nº 2009, de 02 de dezembro de 2015 (Sobre o Macrozoneamento de Jarinu)
- Lei nº 1992, de 22 de maio de 2015 (Sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos)
- Lei nº 1947, de 5 de fevereiro de 2014 (Sobre a Política municipal de Meio Ambiente)

4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA

4.1 Localização da área.

O empreendimento localiza-se na Rodovia Dom Pedro I (SP065), na altura do km 91, no município de Jarinu, no interior do Estado de São Paulo, com uma área total de 3.644.409,91 m², em Macrozona de Qualificação Urbana.

A Rodovia D. Pedro I corta o empreendimento no sentido leste–oeste, sendo que o acesso principal aos condomínios se dará por meio do trevo recentemente construído na Rodovia Dom Pedro I, Km 91 e o empreendimento está subdividido entre Parte Norte, composto dos condomínios internos Gaia Água e Gaia Sol, e Parte Sul, composta pelos condomínios internos Gaia Théia, Gaia Órion, Gaia Círius e Gaia Plêiades, e área de apoio.

Figura 1 – Localização Empreendimento.

Figura 2 – Localização do Empreendimento com principais vias de acesso.

Fonte:RIMA

O local de implantação do empreendimento está inserido nas Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ), e pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 5, mais especificamente, o empreendimento está localizado na sub-bacia do Rio Atibaia.

Figura 3 – Subdivisão das Bacias PCJ e localização do Empreendimento.

Fonte: RIMA

O empreendimento Centro Empresarial Espaço Gaia Théia e Outros Condomínios será formado por a 06 (seis) condomínios empresariais e industriais, mais uma área de apoio, sendo eles: BBP Gaia Théia, BBP Gaia Sol, BBP Gaia Órion, BBP Gaia Círius, BBP Gaia Água, BBP Gaia Plêiades e Área de Apoio.

Contudo cada condomínio será composto por edifícios e galpões destinados a atividades industriais e empresariais, e por construções satélites para apoio ao funcionamento do condomínio, onde no total serão construídos 22 edifícios de uso industrial, e a população fixa prevista ao final da ocupação é de 11.328 pessoas.

Figura 4 – Área de cada um dos Condomínios

Fonte: RIMA

Informações sobre os aspectos físicos, bióticos e antrópicos.

4.2.1 Aspectos Físicos.

Os Aspectos Físicos do Empreendimento Gaia Théia e outros condomínios serão apresentadas informações quanto ao clima, pluviometria, geologia e recursos hídricos, sendo o clima regional sofre influência das massas de ar atlânticas polares e tropicais, provocando diferenças regionais dadas pela distância em relação ao mar e por fatores topo climáticos, como as serras do Japi e de São Pedro, sendo que em toda a região predominam os ventos do sul, sendo que o clima da região em geral, é do tipo quente, temperado e chuvoso, quanto a pluviometria nas Bacias PCJ, são representadas pelas chuvas entre os meses de outubro e abril e o período de estiagem ocorre entre maio e setembro. Os índices de precipitação pluviométrica anuais variam entre 1.200 e 1.800 mm. Na região mais a oeste, na sub-bacia do rio Piracicaba, a temperatura aumenta e a precipitação diminui, ficando a média próxima de 1.300 mm. No tocante a Geologia a área de estudo está localizada na borda centro-leste da Bacia Sedimentar do Paraná, sendo formadas por grande variedade de litologias que podem ser agrupadas em quatro grandes domínios geológicos: o embasamento cristalino, as rochas sedimentares, as rochas ígneas básicas (efusivas/intrusivas) e as coberturas sedimentares Cenozóicas., sendo que apresenta predomínio dos solos, o Argissolo Vermelho-Amarelo, o Latossolo Vermelho-Amarelo, e o Latossolo Vermelho, encerrando com referência aos recursos hídricos o empreendimento está inserido na sub-bacia do Rio Atibaia que representa um manancial de grande interesse público para a região. Abastece grande parte da população dos municípios por onde passa, assim como grandes centros urbanos situados na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Sendo que o Ribeirão Pinhal divide os setores norte e sul.

4.2.2 Aspectos Bióticos

Em relação aos aspectos bióticos do Empreendimento Gaia Théia e outros condomínios serão apresentadas informações quanto á vegetação e fauna, sendo que o empreendimento está localizado no bioma de Mata Atlântica e sua vegetação na área do empreendimento é a

Floresta Ombrófila Densa (FOD). Este tipo de vegetação caracteriza-se por árvores sempre-verdes (não perdem suas folhas no inverno), e chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano.

A fauna do entorno não apresenta diversidade tão alta, onde através de levantamentos de campo, foram encontrados os seguintes tipos: 17 mamíferos, 135 aves, 21 anfíbios e 4 répteis.

4.2.3 Aspectos Antrópicos

Os Aspectos Antrópicos visam apresentar as questões econômicas e sociais na área de implantação do empreendimento, onde a área possui alto grau de urbanização e densidade populacional, sendo a atividade industrial de extrema importância para a região, o que poderá trazer benefícios econômicos para a cidade e seus habitantes, assim como comércios e cooperativas da região.

5 ASPECTOS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

O diagnóstico foi realizado com intuito de identificar os principais aspectos da região do empreendimento e possíveis impactos ambientais decorrentes deles. O Diagnóstico foi feito e avaliado a partir de dados obtidos por fontes secundárias diversas, como: IBGE, EMBRAPA, CETESB, IBAMA, IGC, entre outros. Logo abaixo temos uma matriz para representar alguns dos aspectos e impactos causados pelo empreendimento, compostas por influências diretas e indiretas desde a fase de implantação até a fase operação. A maioria dos impactos são negativos, porém mitigáveis, o que minimiza os efeitos negativos do

empreendimento. São fatores relevantes para o meio ambiente, porém com uma boa política ambiental é possível contornar e reduzir os danos que possam ser causados em cada uma das fases de implantação, fazendo com que seja mais ou igualmente vantajoso do que prejudicial a execução do projeto. Segue abaixo matriz de aspectos e impactos ambientais.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Terraplanagem	Geração de poeira, alteração no uso do solo, geração de ruídos das máquinas, desmatamento.	Poluição do ar, poluição sonora, perda dos solos agriculturáveis, afugentamento da fauna, atropelamento da fauna.
Construções	Geração de resíduos sólidos, aumento da poeira, geração de ruídos. Aumento uso da água. Aumento processos erosivos, assoreamento dos corpos de água. Emissão de gases a partir de veículos utilizados nas obras, impermeabilização do solo.	Poluição do solo e do ar, poluição sonora, contaminação de águas fluviais. Utilização exacerbada dos resíduos hídricos, aumento do escoamento superficial das águas pluviais.
Operação, implantação de da área administrativa.	Aumento dos resíduos e efluentes, aumento da mobilidade local, aumento do tráfego de veículos, máquinas e caminhões, acidentes de trabalho, geração de ruídos, aumento da possibilidade de caça local.	Contaminação dos solos e rios, afugentar a fauna, atropelamento da fauna, incômodos devido a poluição atmosférica, geração de ruídos, acidentes de trânsito.
Operação, produção e indústria.	Gerar efluentes, aumentar o emprego e transações comerciais, aumento das rendas, contratação de mão de obra, criação de infraestrutura entorno, aumento da demanda de produtos e serviços.	Contaminação dos solos, alavanca mento da economia, geração de expectativas positivas para a população.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação de um empreendimento deste porte pode ser benéfica em alguns sentidos, mas desde que sejam seguidas todas regulamentações impostas pelos órgãos reguladores e que sejam consultados todos os envolvidos, não se esquecendo de audiências públicas com a população do entorno, que será a mais impactada pelo empreendimento. Quanto a questão do meio ambiente é imprescindível que todas as ações de compensação sejam efetivadas, pois o impacto gerado será significativo. O Empreendedor tem buscado apresentar e adequar o seu projeto a todos os órgão competentes, feito as alterações necessárias e tem acatado todas as sugestões propostas, no caso de órgãos consultivos, com o objetivo de mitigar qualquer dano desnecessário ao meio

ambiente, os riscos existem, mas as ações por parte do Empreendedor tem sido satisfatórias e contemplam todas as exigências feitas, neste caso, apesar dos danos causados, os aspectos positivos serão através da geração de empregos em uma região pouco desenvolvida e a sinergia com a comunidade do entorno.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LAHÓZ, Francisco et al.; 2007

PRADO. Deborah Santos, **Projeto integrador II Reconhecimento e definição de aspectos socioambientais** – áreas urbanas e industriais. Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo.

CETESB

< https://cetesb.sp.gov.br/eiarima/rima/RIMA_155_2016.pdf>

COMITÊS DE BACIAS PCJ

<https://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=787:eia-rima-espaco-gaia&catid=62:eias-rima-na-area-do-pcj&Itemid=101>

CONAMA Resolução nº 001.

EIA-RIMA – Pró Ambiente Assessoria Ambiental

ISO 14001.